

"MUSIQA VA TA'LIM"

Abdixodirova Go`zal Erali qizi

Umumiy pedagogika kafedrasi o`qituvchisi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Saitazimova Sevara Ergash qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti

Sanatshunoslik fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10902271>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bolalarning ta'lim olish jarayonida musiqaning roli va ahamiyati haqida ilmiy qarashlar bayon etiladi. Ilmiy fikrlar faktlarga asoslanib xulosalanadi.

Kalit so'zlar: musiqa, sado, ta'lim, tarbiya, go'zallik, estetik did, dunyoqarash.

Har bir bolaning qalbida ko'rinmas iplar bor.

Agar ularga mohir qo'l tegsa, ular go'zal ovoz chiqaradilar'.

V.A. Suxomlinskiy.

Bolalarga musiqiy-estetik tarbiya berish o'sib kelayotgan yosh avlodning dunyoqarashini shakllantirishga ulkan hissa qo'shib, ularni tarbiyalash va kamol toptirishning eng muhim vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

Musiqiy va estetik rivojlanish jarayonida bolaning tafakkuri yaxshilanadi, hissiy sohasi boyib boradi, go'zallikka bo'lgan muhabbat rivojlanadi. Musiqa insonning hissiy sohasini rivojlantirish uchun ajoyib imkoniyatlar yaratadi.

Hissiy madaniyatni tarbiyalash va his-tuyg'ularni tarbiyalash go'zallikni idrok etish va bilishdan boshlanadi. Har bir bolaning qalbida go'zallikka bo'lgan muhabbat mavjud bo'lib, ota-onalar va o'qituvchilarning vazifasi bolalar e'tiborini musiqa go'zalligiga jalb qilishdir. U qurib ketmasligi, balki yorqin olov bilan alanganishi uchun atrofimizdagi kattalarga bog'liq. Aynan san'at maktabi bolaning har tomonlama badiiy rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni ta'minlaydi, uning potentsial qobiliyatlari va ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishga yordam beradi, ijodiy va kognitiv faoliyatini rivojlantiradi. Musiqa sadolari orqali dunyoni o'rganish, ayniqsa erta yoshda, har bir bolaning ijodiy qobiliyatlarini ochib berishga imkon beradi va uning estetik afzalliklarini shakllantirishga yordam beradi. San'at maktabining vazifasi nafaqat an'anaviy ravishda keng badiiy va estetik tarbiya va tarbiya funktsiyalarini bajarish, balki iste'dodni erta aniqlash imkoniyatini ta'minlash va uning uzviy kasbiy rivojlanishi uchun sharoit yaratishdir.

19-asrning oxirida olimlar musiqa tinglashda bolalarning yurak urishi tezlashishini, mushaklarning ohanglari o'zgarishini va qon bosimining

pasayishini isbotladilar. Bundan tashqari, musiqa ta'sirida miya hujayralarining faoliyati o'zgarishlarga uchraydi, bu esa xotiraning yaxshilanishiga olib keladi va o'qish va chet tillarini o'rganish qobiliyatini oshiradi. Barcha zodagon oilalar o'z avlodlariga musiqa, qo'shiq va raqsga o'rgatish uchun murabbiy yollagani bejiz emas. Siz bu haqda hech qachon o'ylamagansiz, to'g'rimi? Ammo aynan musiqa ta'sirida ruhiy jarayonlar va shaxsiy xususiyatlarning rivojlanishida ijobiy dinamika kuzatiladi, bolaning nutqi savodli bo'ladi.

Musiqa maktablarida o'qigan ko'plab bolalar o'smirlik davridayoq she'r yozishni boshlaydilar. Va bu ajablanarli emas - barmoqlarning rivojlanishi bilan bolaning ruhi bir vaqtning o'zida rivojlanadi. U o'z his-tuyg'ularini, kechinmalarini, hissiy holatini she'riy shaklga qo'yadi. Bolaning savodxonligi musiqiy ta'lim bilan chambarchas bog'liqligi dunyoga mashhur olimlarga sir emas. Musiqa asboblarda o'ynash quloqlarni muvofiqlashtirishni, qo'l motorikasini, fazoviy tasavvurni rivojlantiradi va barmoqlar uchun ajoyib mashq qiladi. Shuning uchun savodxonlikning rivojlanishi va chiroyli, hatto qo'l yozuvining rivojlanishi.

Bolalarni erta yoshdan musiqaga qiziqtirishga undash muhimdir. Tuyg'ularning butun gamutini va ularning soyalarini etkazadigan musiqa bu taassurotlarni kengaytirishi mumkin. Musiqiy tafakkurning shakllanishi umumiy intellektual rivojlanishga yordam beradi. Musiqa hissiy sohani rivojlantiradi. Musiqaga hissiy sezgirlik musiqiy qobiliyatlardan biridir. Bu hayotdagi hissiy sezgirlik, mehribonlik va boshqa odamga hamdardlik ko'rsatish qobiliyati kabi fazilatlarni rivojlantirish bilan bog'liq. Shuningdek:

- qo'shimcha bilim olishga tayyorlikni shakllantiradi;
- muloqot va ishtirok etish, aloqa, xayrixohlik ko'nikmalarini rivojlantiradi;
- bolalarda shaxsiy o'zini o'zi tasdiqlashga yordam beradigan fazilatlarni shakllantiradi: mustaqillik va fikrlash erkinligi.

Pedagogik ishda yaxshi natijalarga erishish uchun bir qator eng muhim vazifalar va uslubiy tamoyillarni qo'llash tavsiya etiladi:

Bolani musiqa olami bilan tanishtirish:

Musiqa, biz bilganimizdek, mo''jizalar yaratishi mumkin. U hatto tanani ham, ruhni ham davolay oladi. Xo'sh, shuning uchun musiqa hayotimizni yanada go'zallashtirishi, kuchliroq, toza va yorqinroq bo'lishga yordam berishi tabiiydir. "Musiqa olamiga quvonch va tabassum bilan xush kelibsiz va ijodingiz o'sib borsin!" Faqatgina bunday shior orqali kichik bolalar bilan ishlashni boshlash kerak.

Musiqa darslarini tabiiy ravishda, uni odatiy bolaning hayotidan

ajratmasdan, bolani ajoyib va ko'p qirrali musiqa mamlakatiga ochish juda muhim va eng qiyin. Agar bola yoshligidanoq qulay musiqa muhitida bo'lsa, bu uning ma'naviy dunyosini boyitib bo'lmaydi. Bola musiqa bilan qanchalik erta tanishsa, uning musiqiy rivojlanishi shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Musiqa chaqaloqqa ko'p narsalarni o'rgatadi - tinglash va eshitish, uning tasavvurini rivojlantiradi, eshitish xotirasini, shuningdek, vizual va eshitish idrokini yaxshilaydi.

- Farzandingizga musiqa asbobini sevishni o'rgating:

- Bolaning musiqa va asbobga qiziqishini uyg'oting va ularni uning hayoti bilan birlashtiring. Yosh bolalar bilan ishlashni boshlaganingizda, ularni juda jiddiy bo'lib qo'rqitmaslikka harakat qiling, chunki ular zerikarli va zerikarli bo'lishi mumkin. Bolalarga o'rganish uchun musiqa asboblarni tanlash huquqini berish kerak. Bu ham ota-onalar va o'qituvchilar tomonidan har doim ham e'tiborga olinmaydigan muhim masala. Aksariyat otalar va onalar farzandlarining eng nufuzli asbob - pianino chalishni o'rganishlarini xohlashadi. Shu bilan birga, asbobni to'g'ri tanlash bolaning qo'llarining tuzilishiga va uning xohishiga bog'liq.

Bolaning hamdardligini jalb qilish:

Bolaning mehrini qozonish, sizni sevib qoldirish shartlardan biri.

Bolani musiqa bilan tanishtirishning birinchi bosqichi uning o'qituvchisi bilan uchrashish va tanishishdir. Birinchi darslardanoq Bolaning hamdardligini torting. Bola musiqani yaxshi ko'rishiga ishonchim komil emas, lekin ko'p narsa o'qituvchiga bog'liq va faqat u sevgi va shaxsiy namuna orqali bolani jalb qilishi mumkin.

Bolaning musiqani o'rganishdagi muvaffaqiyati o'quvchi va o'qituvchi o'rtasidagi aloqaga bog'liq bo'ladi. O'qituvchi uchun Bola uchun eng katta obro'ga, ideal musiqachi va shaxsning timsoliga aylanishi juda muhimdir. Bu har kuni o'z-o'zini takomillashtirish, donolik va katta sabr-toqatni talab qiladigan juda qiyin ish. O'qituvchi shaxs bo'lishi kerak va bu shaxs o'quvchi uchun qiziqarli bo'lishi kerak.

Bolalarga bo'lgan muhabbat - o'qitishning asosiy shartidir. Bolalarni sevadigan va o'z ishiga ishtiyoqli o'qituvchi intuitiv va ongli ravishda xatti-harakatlar va o'rganish modellarini tanlaydi. Siz tarbiyalayotgan shogirdlaringiz sizga to'liq bag'ishlanganligini bilish qanchalik yoqimli.

Oson muhit yaratish:

Darslar iloji boricha samarali va qulay bo'lishi uchun bolalar o'zlarini xotirjam va erkin his qiladigan muhitni yaratish kerak, shunda o'quvchilar

bolalar san'at maktabiga xursand bo'lishadi. Bolalarning keyingi muvaffaqiyatli bilim olishlari uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish kerak. Bu yangi boshlanuvchi musiqachilar bilan ishlashning asosiy tamoyillaridan biridir. Bolaga qulay bo'lish va darsda qatnashishni xohlash imkoniyatini bering. O'qituvchi darsda xotirjam, quvnoq muhit yaratishi, tasavvurni uyg'otishi, nafaqat musiqa o'rgatishi, balki musiqa bilan ham tarbiyalashi kerak. Bolangiz bilan nima qilsangiz ham, har qanday faoliyat u uchun quvonch bo'lishi kerak. Ijodiy jarayon, har bir darsdagi do'stona muhit sizni mustaqil, samimiy va tabiiy harakat qilishga intiladi.

Ayniqsa, musiqachining dastlabki tayyorgarlik bosqichida, uning musiqiy-badiiy g'oyalari, ijrochilik mahorati poydevori qo'yilganda o'qituvchining roli katta bo'ladi. Bolalar bilan ishlaydigan o'qituvchi bolalarning qiziqishlarini chuqur tushunishi, o'quvchining individual xususiyatlari va imkoniyatlarini to'g'ri aniqlashi, shaxsning o'zini o'zi anglashi, o'zini o'zi bilishi va o'zini o'zi belgilashi uchun sharoit yaratishi, bolaga yordam beradigan vositalardan foydalanishi kerak. o'z rivojlanish bosqichlarini ko'rish va bu rivojlanishni rag'batlantirish. Musiqa bolani eshitish va tinglashni, ko'rishni va qarashni va o'zini yaxshi his qilishni o'rgatadi. Musiqa darslari uning ichki dunyosini boyitadi, hissiy jihatdan to'ldiradi, demak, uni yanada maqsadli va har tomonlama kamol toptiradi. Musiqa xayoliy fikrlashni va kundalik mehnatni o'rgatadi. Bu bolalarning o'zlari qilayotgan ishlaridan zavqlanishganda mumkin bo'ladi. Shuning uchun ham o'quv jarayonida, avvalo, bolaning didi va didiga e'tibor qaratish, so'ngra o'quv materialini aniq maqsad va vazifalarga moslashtirishga harakat qilish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Shaxsni ma'naviy-axloqiy ruhda tarbiyalash. Академические исследования в современной науке, 2(5), 110-114.
2. Abdixodirova, G. Z., Magzimova, G., & Kuybakova, O. (2023). Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda" qo'g'irchoq teatri" ning roli va ahamiyati. Science and innovation in the education system, 2(2), 86-89.
3. Abdixodirova, G. E. (2023). Harbiy psixologiya va pedagogika fanlarini o'qitish bo'yicha xorijiy mamlakatlardagi tajribalar bilan o'rtoqlashish. Mudofaa vazirligi, 1(1), 110-113.
4. Abdixodirova, G. E. (2022). O'ttmish mutafakkirlarining musiqa san'ati yoshlarning

Ma'naviy'axloqiy dunyoqarashlarini va musiqiy idrokni shakllantirishdagi tutgan o'rni.

Scientific Impulse, 1(3), 788-794.

5. Abdixodirova, G. E. (2022). Ma'naviy-axloqiy tarbiya va unga qo'yiladigan talablar.

History and page, 1(1), 250-254.

6. Abdixodirova, G. E. (2022). O'quvchilar-yoshlarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash va inson

komilligi mezonlari. Topical Issues of Science, 1(4), 87-90.

